

Fevral, 2026-yil

**TALABA YOSHLARNI NIKOH OLDI YETUKLILIKKA TAYYORLASHGA OID
PSIXOLOGIK TRENING DASTURI VA UNING MONITORINGI**

Normamatova Nazira Alijon qizi

Guliston davlat universiteti tayanch doktoranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18720644>

Annotatsiya. Mazkur ish talaba yoshlarni nikoh oldi yetuklilikka tayyorlashga qaratilgan psixologik trening dasturini ishlab chiqish va uning samaradorligini monitoring qilish masalalariga bag'ishlangan. Tadqiqotda nikoh oldi yetuklilikning psixologik mohiyati, uning tarkibiy komponentlari motivatsion, emotsional-irodaviy, kognitiv va kommunikativ jihatlarini hamda ularni rivojlantirishga qaratilgan trening mashg'ulotlarining mazmuni yoritilgan.

Kalit so'zlar: oila, nikoh, nikoh oldi yetuklilik, talaba yoshlar, oila tarbiyasi, ijtimoiy psixologiya, psixologik rivojlanish, trening dasturi, trening samaradorligi, psixologik trening.

Аннотация. Данная работа посвящена разработке программы психологического тренинга, направленного на подготовку студенческой молодежи к добрачной зрелости, а также вопросам мониторинга его эффективности. В исследовании раскрывается психологическая сущность добрачной зрелости, её структурные компоненты мотивационный, эмоционально-волевой, когнитивный и коммуникативный аспекты, а также содержание тренинговых занятий, направленных на их развитие.

Ключевые слова: семья, брак, добрачная зрелость, студенческая молодежь, семейное воспитание, социальная психология, психологическое развитие, программа тренинга, эффективность тренинга, психологический тренинг.

Abstract. This study is devoted to the development of a psychological training program aimed at preparing student youth for premarital maturity, as well as to the issues of monitoring its effectiveness. The research highlights the psychological essence of premarital maturity, its structural components motivational, emotional-volitional, cognitive, and communicative aspects, and the content of training sessions designed to develop these components.

Keywords: family, marriage, premarital maturity, student youth, family education, social psychology, psychological development, training program, training effectiveness, psychological training.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-gumanitar islohotlar jarayonida yoshlarning barkamol shaxs sifatida kamol topishi, sog'lom oila qurish va uni mustahkamlashga tayyor bo'lishi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan talaba yoshlar orasida nikoh madaniyatini shakllantirish, oila hayotiga mas'uliyatli yondashuvni tarbiyalash, oilaviy munosabatlar psixologiyasini tushuntirish muhim vazifalardan hisoblanadi.

Bugungi kunda jamiyatda yuzaga kelayotgan ajrimlar sonining ortib borayotgani, oilaviy nizolar, psixologik muvofiqlikning yetishmasligi talaba yoshlarni nikohga puxta psixologik tayyorlash zaruratini kuchaytirmoqda. 2023-yil 1-maydagi O'RQ-837-son «O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi to'g'risida» Qonuni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son «2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to'g'risida», 2018-yil 27-iyundagi PF-5466-son «Yoshlar – kelajagimiz»

Fevral, 2026-yil

davlat dasturi, 2017-yil 5-iyuldagi PF-5106-son «Yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligini oshirish va O'zbekiston yoshlar ittifoqi faoliyatini qo'llab-quvvatlash to'g'risida»gi Farmonlar, 2019-yil 7-iyundagi 472-son «Psixologiya sohasida kadrlarni tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish va jamiyatda huquqbuzarliklarni oldini olish chora-tadbirlari to'g'risida»gi[1] Qarorlar va boshqa me'yoriy hujjatlar doirasida belgilangan keng ko'lamli strategik chora-tadbirlarni amalga oshirishda mazkur trening dastur, metodikalar muayyan darajada xizmat qiladi.

Shu munosabat bilan, nikoh oldi davrida yoshlarni ijtimoiy-psixologik, emotsional, kommunikativ va axloqiy jihatdan tayyorlash bo'yicha tizimli yondashuvni amalga oshirish talab etiladi. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida yoshlar bilan ishlashda psixologik xizmatlarning rolini kuchaytirish, ularni hayotiy muhim qarorlar qabul qilishga tayyorlash, xususan nikoh va oila masalalarida ongli yondashuvni shakllantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu sababli, psixologik treninglar orqali talaba yoshlarning nikohga tayyorgarlik darajasini oshirish, ularning shaxsiy yetuklik, o'zaro tushunish, muomala madaniyati kabi kompetensiyalarini rivojlantirish bugungi kun talabi hisoblanadi.

Tadqiqot davomida biz talaba yoshlarni nikohga psixologik jihatdan tayyorlash masalasiga to'xtalamiz. Jumladan, bu borada ishlab chiqilgan psixologik trening dasturining maqsad va vazifalari, metodik asoslari hamda monitoring tizimi haqida fikr yuritimiz.

Nikoh oldi yetuklik – bu shaxsning oila qurishga nisbatan ijtimoiy-psixologik, emotsional, shuningdek, axloqiy-ruhiy tayyorgarligini anglatadi.

Psixologik trening dasturining asosiy maqsadi – talaba yoshlarning nikoh oldi yetuklik darajasini oshirish, ularning oilaviy hayotga oid real tasavvur va munosabatlarini shakllantirishdir.

Dastur quyidagi vazifalarni amalga oshirishga qaratilgan:

- Oila va nikohga oid shaxsiy qadriyatlarini aniqlash va ularni mustahkamlash;
- Psixologik muvofiqlik, empatiya, muomala madaniyati kabi kompetensiyalarni rivojlantirish;
- Qaror qabul qilish, konfliktlarni boshqarish, stressga bardoshlilik ko'nikmalarini shakllantirish;
- Gender farqlari va rollariga oid tasavvurlarni chuqurlashtirish;
- Oila va jamiyat oldidagi mas'uliyatni anglash.

Trening obyekti: 76 nafar tadqiqotlarda Past ko'rsatkichga ega bo'lgan talaba yoshlar.

Trening turi: O'z-o'zini nazorat hamda tahlil qilishga o'rgatish treningi.

Trening tuzilishi: trening 7 kunga mo'ljallangan bo'lib, u ikki bosqichni o'z ichiga oladi.

Har bir bosqichning davomiyligi 2-3 soatdan iborat.

Treningning samaradorlik mezonlari:

- tanlangan guruhlar bilan ishlashda aniq qoidalarga amal qilish;
- asosiy maqsad psixologik yordam ko'rsatish;
- tanlangan guruhlarining kutishlari mavjudligini;
- aniq makonda, ma'lum kenglik darajasida o'tkazishni;
- o'ziga baho berish va x.k.

Treningdan avvalgi va keyingi o'zgarishlarni baholash uchun “O'zlikni anglash nimadan boshlanadi?”, “Men kimman”, “Muloyimlik” mashqi, “Avtomatik fikrlar kurashi”, “O'zingni bahola” kabi mashqlaridan foydalanildi.

Fevral, 2026-yil

“Talaba yoshlarda nikoh oldi yetuklik darajasini oshirish, real tasavvurlarni shakllantirish” treningida ishtirok etgan talaba-yoshlar uchun mo'ljallangan 10 ta savol taqdim etildi. Bu savollarni taqdim qilishdan maqsad, ishtirokchilarning treningdan oldin va keyin (yoki ikkala holatda ham) fikrlarini o'rganish, psixologik o'sish darajasini baholash va trening samaradorligini aniqlashdan iborat.

Trening a'zolaridan, savollarga berilgan javoblarni tana a'zolarining harakati, yuz tuzilishi, ovoz hamda ko'z vositasidan faol foydalangan holda rolli ko'rinishda bajarishlari talab etiladi. Bu jarayon ancha murakkab hisoblanib, N.V.Szen va Yu.V.Paxomovlarning ta'kidlashicha, «psixologiyada topilgan va kashf etilgan – psixik jarayonlarni rivojlanishi va shakllanishi (yangi psixologik xossa tarzida), motivatsiyaviy va shaxsiy strukturalar, guruhiy dinamika va ong osti fenomenlari haqidagi qonuniyatlari turli faoliyatda qo'llaniladi» [5].

Nazariy jihatdan, har bir trening ishtirokchisida nikoh oldi yetuklik darajasini oshishiga va real tasavvurini shakllanishiga, ijtimoiy-psixologik qobiliyatlarning sezilarli o'sishiga erishilganligi kuzatiladi.

1-rasm. Trening mashg'ulotlari natijasida talaba yoshlarda nikoh oldi yetuklik darajasini oshirish bo'yicha o'zgarishlar ko'rsatkichi

Treningdan oldin va keyingi olingan natijalar tahlili trening mashg'ulotlarining to'g'ri tashkil qilinganligi va ancha samarali kechganligini ko'rsatdi. Trening dasturi natijasida past darajaga ega bo'lgan talaba-yoshlarda ijtimoiy-psixologik qobiliyatlarning sezilarli o'sishiga olib keldi. Bu esa ularning ruhiy barqarorligini mustahkamlashga, stressga konstruktiv munosabat bildirishga va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimiga ishonchni oshirishga yordam berdi. Talaba-yoshlarda nikoh oldi yetuklik darajasini oshirish, real tasavvurini shakllantirishda uchraydigan mummoli masalalarni yechish jarayonidagi ilmiy yondoshuvlar, bahs-munozaralar, fikr erkinligiga amal qilish ular o'rtasida sog'lom ma'naviy-psixologik ko'rinishdagi o'zaro birlashish, umumiylik, yakdillik paydo bo'lganligini ifodaladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son «2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi Farmoni // <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>.

Fevral, 2026-yil

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 7 martdagi PF- 87-son "Oila va xotinqizlarni tizimli qo'llab-quvvatlashga doir ishlarni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmon //https://lex.uz/docs/5899498
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 11-martdagi 132-sonli "Yoshlarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" Qarori.
4. Musurmanova O. Milliy qadriyatlar – oila ma'naviyati poydevori. (Monografiya) Toshkent. Zarvaraq nashriyoti. 2023.-113 b. "Oila institutini mustahkamlashning ijtimoiy-psixologik muammolari" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari to'plami, 2024-yil, 31-may
5. Бодалов А. А. Общая психодиагностика. -М.: 1987.-176 б.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH